

PASTAGENS SOMBREADAS: ARGUMENTAÇÃO ZOOTÉCNICA A PARTIR DA BIOCLIMATOLOGIA ANIMAL

 DOI: 10.5281/zenodo.13958855

Deborah Ketlyn Pacheco Ferreira

*Acadêmica de Bacharelado em Medicina Veterinária pela Faculdade Multivix - Pólo
Vila Velha (ES). E-mail: deborapacheco768@gmail.com*

Isabele Augusta Gonçalves Souza

*Acadêmica de Bacharelado em Medicina Veterinária pela Faculdade Multivix – Pólo
Vila Velha (ES). E-mail: isabele.augusta2022@hotmail.com.*

Sérgio Rodrigues de Souza

Pós-Doutor em Psicologia. E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com

RESUMO

Em meio à discussão sobre pastagens e sombreamento está o animal, que representa uma peça fundamental na estratégia de ação zootécnica, por dois motivos, sendo o primeiro que, é ele o responsável principal pelo retorno financeiro do empreendimento, por se tratar de um bem móvel, um capital de giro; portanto, que pode ser comercializado. Com relação à pastagem, todo um cuidadoso princípio de conhecimento agrônomo deve ser aplicado na escolha da variedade que se deseja implantar como cultura a ser explorada comercialmente, atendendo aos ditames do clima, solo, declividade, drenagem, regime pluviométrico, lotação animal, resistência a pragas e doenças, produção de matéria seca por hectare por ano, resultados bromatológicos, tolerância ao sombreamento, resistência ao pisoteio, sistema de pastoreio que se pretende utilizar. Com relação ao sombreamento, este engloba a necessidade de conhecimento das variedades de espécies arbóreas que melhor se adaptem ao clima, ao solo e à produção de sombra, devendo tomar o cuidado de planejar como será direcionado esta última para estar em conformidade com a intenção do projeto de produção que não mais é algo isolado, mas a conjuntura de produção de massa para consumo animal e produção econômica do rebanho explorado zootecnicamente. No que se refere ao terceiro elemento, este que, aparentemente, é o mais importante do processo e, este tem sido o erro que, via de regra, conduz a fracassos iminentes na produção animal, porque a melhor genética vai necessitar do melhor alimento e do melhor manejo para que o animal manifeste o máximo do seu genótipo, não importando a área que se explore.

Palavras-chave: Pastagens e sombreamento; Zootecnia; Stress térmico; Arborização de pastagens; bioclimatologia.

ABSTRACT

In the midst of the discussion about pastures and shading is the animal, which represents a fundamental piece in the zotechnical action strategy, for two reasons, the first being that it is mainly responsible for the financial return of the enterprise, as it is a movable asset. , working capital, which can therefore be sold. With regard to pasture, a careful principle of agronomic knowledge must be applied when choosing the variety to be implemented as a crop to be commercially exploited, taking into account the dictates of climate, soil, slope, drainage, rainfall, animal stocking, resistance to pests and diseases, dry matter production per hectare per year, bromatological results, tolerance to shading, resistance to trampling, grazing system intended to be used. With regard to shading, this encompasses the need to know the varieties of tree species that best adapt to the climate, soil and shade production, and care must be taken to plan how the latter will be directed to comply with the intention of the project production project that is no longer something isolated, but the conjuncture of mass production for animal consumption and economic production of the herd exploited zotechnically. With regard to the third element, this is apparently the most important in the process and this has been the error that, as a rule, leads to imminent failures in animal production, because the best genetics will require the best food and of the best management so that the animal expresses the maximum of its genotype, regardless of the area it is explored.

Keywords: Pastures and shading; Zotechnics; Thermal stress; Afforestation of pastures; bioclimatology.

INTRODUÇÃO

Desde que o homem domesticou os animais, seu interesse era a exploração destes, através da força de trabalho, do consumo de seus produtos, como a carne, o leite e seus derivados, a lã, *que vieram a ser possíveis*, graças à sua incomensurável criatividade e capacidade de investigação. Lógico que, em pouco tempo descobriu que, para os animais produzirem o que desejava, havia todo um processo, este que necessitou conhecer em detalhes, através da observação do comportamento e da resposta destes aos fenômenos que os atravessavam, como a fome, o frio, a abundância ou a escassez de alimentos, bem como a qualidade que demonstravam possuir.

Na extensão de suas observações, pode perceber, também que a temperatura ambiente era fator determinante para o seu empreendimento e, o mais intrigante e difícil de enfrentar, possivelmente, tenha sido o calor; isto porque, diferentemente das estratégias utilizadas para amenizar o impacto do frio, com a construção de ambientes fechados, a técnica para se diminuir os impactos diretos do calor sobre os animais necessitavam ser estudados e submetidos a severo mecanismo de experimentação

até que se pudesse aproximar do ideal, em termos de regulação da temperatura ambiente, visando promover o máximo de conforto térmico aos animais domésticos, em exploração comercial.

Nas regiões onde se criava rebanhos em regime de pasto, foi fácil observar o comportamento dos animais com relação ao calor e como agiam nas horas mais quentes do dia, buscando sombras e distribuindo, de maneira categórica, os seus horários destinados a alimentarem-se e ao consumo de água. Sendo assim, o próprio boieiro já cuidava de seguir tais padrões até mesmo por uma questão de comodidade no manejo dos animais.

Da mesma maneira que observou o comportamento dos animais, em regime de pasto, observou-se, também como as plantas forrageiras comportavam-se em meio às árvores, produzindo mais quando expostas ao sol e, por vezes, não havendo nenhuma cobertura vegetal sobre o solo embaixo das árvores, pelo fato de não haver presença direta (ou mesmo indireta) de luz solar e calor naquele ambiente.

Esta percepção empírica fez surgir interpretações as mais variadas e genéricas de que as árvores representavam um problema para a configuração das pastagens, porque produziam sombra e, como consequência, não conseguiam produzir biomassa em quantidade a atender ao rebanho; fato que soa ridículo, porque a primeira coisa a se considerar é que árvore nas pastagens e sombra nas mesmas são conceitos, completamente distintos e que devem ser analisados, interpretados e compreendidos de forma distinta, resultando em sínteses singulares; ou seja, cada um dos elementos deve ser estudado, tomando em conta a singularidade e a particularidade de cada um, os pontos positivos e negativos relativos a cada um deles e o que pode ser feito, a fim de minimizar os efeitos negativos e potencializar os efeitos positivos.

Em meio à discussão sobre pastagens e sombreamento está o animal, que representa uma peça fundamental na estratégia de ação zootécnica, por dois motivos, sendo o primeiro que, é ele o responsável principal pelo retorno financeiro do empreendimento, por se tratar de um bem móvel, um capital de giro, portanto que pode ser comercializado. O segundo motivo é que, ele representa a resposta mais objetiva sobre todo o manejo aplicado, demonstrando através de seu fenótipo (ganho de carcaça e produção de leite, lá) e resistência a doenças e parasitos (internos e externos).

Um erro que se costuma cometer em estudos desta natureza é a de eleger um representante como sendo mais importante que o outro na análise conjuntural. A

pastagem, o sombreamento e o animal são todos elementos que merecem o mesmo nível de atenção científica e econômica, porque todos eles são empreendimentos que exigem investimentos de todas as ordens e um manejo adequado, visando à conquista de retornos diretos, em forma de ganhos financeiros.

Com relação à pastagem, todo um cuidadoso princípio de conhecimento agrônômico deve ser aplicado na escolha da variedade que se deseja implantar como cultura a ser explorada comercialmente, atendendo aos ditames do clima, solo, declividade, drenagem, regime pluviométrico, lotação animal, resistência a pragas e doenças, produção de matéria seca por hectare por ano, resultados bromatológicos, tolerância ao sombreamento, resistência ao pisoteio, sistema de pastoreio que se pretende utilizar.

Todo este cuidado agrônômico se torna relevante porque a cultivar que se pretenda implementar, como fonte de alimento para os animais, é um ser vivo, dotado de particularidades e singularidades biológicas que podem auferir produções de massa maiores ou menores em resposta a condições globais de manejo que lhes sejam proporcionadas. Toda planta vai apresentar um determinado comportamento em resposta ao clima; assim, o conhecimento sobre a climatologia mostra-se de suma relevância na hora da escolha da cultivar e da variedade de gramínea para produção animal.

Com relação ao sombreamento, este engloba a necessidade de conhecimento das variedades de espécies arbóreas que melhor se adaptem ao clima, ao solo e à produção de sombra, devendo tomar o cuidado de planejar como será direcionado esta última para estar em conformidade com a intenção do projeto de produção que não mais é algo isolado, mas a conjuntura de produção de massa para consumo animal e produção econômica do rebanho explorado zootecnicamente.

No que se refere ao terceiro elemento, este que, aparentemente, é o mais importante do processo e, este tem sido o erro que, via de regra, conduz a fracassos iminentes na produção animal, porque a melhor genética vai necessitar do melhor alimento e do melhor manejo para que o animal manifeste o máximo do seu genótipo, não importando a área que se explore. Nisto, todo um cuidado na escolha do animal mais adequado à produção deve ser realizada sob um criterioso conhecimento zootécnico e médico veterinário, sempre atento ao clima e expectativa de resposta econômica ao manejo implementado, considerando que tudo se resume a investimentos e perspectiva de retorno econômico direto e proporcional.

Produzir proteína animal em sistema de pastagem está muito além de, simplesmente, buscar uma forma mais rentável, do ponto de vista econômico para a pecuária. Envolve uma série de fatores diretos e indiretos; e, para cada um destes existe um critério de análise específico e variáveis que devem ser consideradas, o que, no caso deste trabalho o foco está na condição técnica de arborização das pastagens, escolha da variedade mais adequada para o fim que se pretende e o manejo que possibilite o melhor resultado.

Na perspectiva de elaborar um trabalho sobre pastagens sombreadas, o que se pretende, com este ensaio, é discutir o sombreamento de pastagens a partir do estudo da bioclimatologia animal, em que o objetivo é proporcionar aos animais a melhor condição de bem-estar, a fim de que possam produzir mais e melhor, respondendo aos investimentos diretos e indiretos no sistema de produção animal.

TOLERÂNCIA ANIMAL AO STRESS TÉRMICO

A tolerância, do latim *tolerantia*, é um termo que define o grau de aceitação de cada espécime diante de um elemento contrário a uma situação. Geralmente, o nível dos animais domésticos, em especial, aqueles que tiveram suas condições genéticas de produção alteradas pela intervenção humana, são bem menores, porque suas exigências em termos de conversão alimentar são muito mais elevadas que seus ascendentes rústicos e, quando se vêem na iminência de terem que destinar energias para equilibrar a condição homeotérmica, tem-se aí um conflito inexplicável, porque sua condição genética foi alterada para responder a outra necessidade. Assim, não produz, porque em condição de *stress* e nem consegue equilibrar sua temperatura, porque perdeu parte de sua característica original, provocando comportamentos bizarros e estranhos, verdadeiras anomalias, para as quais os especialistas de gabinete inventam uma série de explicações desprovidas de qualquernexo causal.

Marques (2006) esclarece que o *stress* calórico ocorre quando a temperatura do ambiente excede a temperatura de conforto dos animais durante a maior parte do dia. Por isso, os animais procuram a sombra nas horas mais quentes do dia e, se ela estiver à disposição, eles terão suas necessidades atendidas, diminuindo o *stress* calórico; não o eliminando; porque animais de alta produção demandam elevadas cargas de energia para a realização do metabolismo alimentar e durante este processo também ocorre um aumento na temperatura corporal. Assim que, ter

quantidade de sombra suficiente para abrigar todos os animais ao mesmo tempo e a qualquer hora do dia é uma condição muito importante para evitar o prejuízo no desempenho dos mesmos em locais que há grande incidência de raios solares.

O Brasil se situa em uma zona tropical no Planeta, com incidências elevadas de radiação solar, por longas horas, ao longo do dia. Isto já faz com que a produção animal seja pensada em termos de estratégias que possibilitem o máximo de conforto térmico aos rebanhos, em especial, para aqueles criados em regime extensivo. A intenção é proporcionar condições especiais para que os animais possam manifestar, ao máximo, o seu potencial genético, convertendo em rentabilidade líquida o investimento realizado.

Muitos produtores, por desconhecerem o significado de um sistema de produção, tomam apenas uma parte do seu negócio como merecedora de sua atenção, a destacar, entre os animais de produção e a pastagem, seu foco está direcionado ao pasto, porque, em sua opinião, sem este, o animal não pode sobreviver e nem desenvolver zootecnicamente. Ocorre que, por sistema, em administração, se entende um conjunto no qual cada parte é fundamental para a existência e a persistência da outra e, na produção pecuária de corte, o foco é a produção animal de carne, a terminação da carcaça em menor tempo possível e com o máximo de qualidade.

Assim que, a quantidade e a qualidade das pastagens é fundamental para uma boa produção animal; porque, com menos bocados os bovinos já terão conseguido consumir o necessário para satisfazer suas necessidades de matéria seca; entretanto, a questão do conforto térmico interfere, sobremaneira, no resultado final desta equação, porque toda a energia que poderia ser investida na transformação da proteína e da energia em produto final e acabamento de carcaça termina sendo direcionada para a manutenção do equilíbrio homeostático; sem contar que, estressados, os animais passam a vagar, de modo desordenado pelas pastagens, não repousando e, com isto, comprometendo seus momentos de ruminação.

Em nenhum ambiente natural, no Brasil, os animais estarão em zona de conforto térmico, devendo sempre se procurar modos de adaptação para que se evite o *stress* calórico provocado pela temperatura. E, mesmo para animais que são de origem asiática, como as raças pertencentes ao grupo dos *Bos indicus*, que possuem uma zona térmica um pouco superior às raças *Bos Taurus* vão encontrar um limite que é superado pelo calor dos trópicos, necessitando, também de acomodações

adequadas e, especialmente, de sombras naturais para poderem manifestar seu potencial de produção, até porque foram, também, melhorados geneticamente e, neste processo, uma coisa advém em custo de outra. Automaticamente, ao se ganhar em rendimento de carcaça e conversão alimentar, perderam em resistência.

O sombreamento natural das pastagens visa a compensar os processos zootécnicos de produção, em que, se deixados à própria sorte, todo o investimento em genética, melhoramento, seleção, formação de pastagens estaria condenado ao fracasso, resultando em perdas financeiras diretas e indiretas. O calor provoca mortalidade de espermatozóides e menor velocidade destes e, nas fêmeas, atrapalha na detecção do estro (cio), uma vez que as vacas, quando em cio, incomodadas pelo calor excessivo, montam menos nas outras, prejudicando a observação e, para quem trabalha com inseminação artificial isto significa perdas diretas de receita. A detecção do cio já é complexa, porque a cada 21 dias, tem-se apenas 2 minutos para detectá-lo, considerando que uma vaca, neste estado, monta cerca de 10 a 12 vezes, durando cerca de 10 segundos cada montada.

Silva (2000) argumenta que as trocas térmicas que o animal realiza com o ambiente dependem da situação em que o animal e o ambiente se encontram, esclarecendo que, se o ambiente se encontra com temperaturas mais elevadas do que aquelas em que o animal se encontra na zona de conforto térmico, este fica em uma condição de *stress* térmico; no entanto, se o organismo do animal conseguir compensar a ação deste *stress* térmico, não haverá prejuízos para o desempenho do animal, a não ser que este processo de compensação do organismo cause prejuízos em outras funções realizadas por ele.

Nunca é somente afirmar que um animal de alta produção demanda cargas muito elevadas de energia e, qualquer demanda para compensar outra área, por menor que possa parecer, compromete o seu desempenho de conversão alimentar, afetando o desenvolvimento global do animal. No entanto, isto é uma estratégia técnica, entendendo por isto, que a organização do plantel, dimensionamento das áreas, distribuição das espécies arbóreas pelas pastagens e todo o controle deve ser projetado por um técnico qualificado.

A espécie de bovinos que se cria (*taurus ou indicus*) e o sistema adotado (cria, cria e engorda) não interessam na hora de projetar a arborização das áreas, porque os fins são os mesmos e a faixa térmica, não somente dos animais é baixa, como das espécies forrageiras, também. As árvores cuidarão de oferecer, além da sombra,

outros benefícios naturais, a destacar, diminuição na velocidade dos ventos, distribuição espacial dos animais pelas áreas de pasto, proteção contra quedas bruscas de temperatura, uma distribuição uniforme dos momentos de pastoreio e ruminação, descanso e consumo de água.

Um benefício pouco discutido é sobre a quantidade de fibra nas culturas vegetais tropicais destinadas a pastejo que, via de regra, são gramíneas do gênero *brachiaria*, conhecidas por apresentarem teores de fibra bruta muito alto e, quando cultivadas sob condições de sombreamento, tornam-se mais palatáveis e menos fibrosas, o que proporciona uma maior ingestão voluntária de alimentos (IVA), por parte dos bovinos, o que resulta em melhor resposta no tempo de engorda. Não é apenas a radiação solar direta pelo aumento no teor de fibra das gramíneas tropicais forrageiras, o vento também é causador de perdas de umidade e, como as árvores ficam dispersas pelas áreas de pasto, suas copas e troncos ajudam a reduzir a velocidade dos ventos.

Com uma boa disposição arbórea pelas áreas de pastagens, a radiação solar, bem como o efeito térmico é reduzido, fazendo com que diminua o *stress* calórico sobre os animais. Tal condição permite melhor desempenho zootécnico e resposta imunológica, permitindo que apresentem melhores condições de saúde e tudo isto pode ser interpretado como custo de oportunidade, porque haverá maiores intervalos de tratamento contra parasitas e pragas que afetam os bovinos. Não se está com a menor das intenções de pregar que prática de sombreamento de pastagens tende a provocar milagres; o que se faz esclarecido é que, a energia que seria destinada para manter a homeostase em equilíbrio fica à disposição do animal para que a empregue na manutenção de sua saúde e bem-estar.

As condições de criação de bovinos de pecuária de corte, no Brasil, são singulares, em que todo o desenvolvimento e precocidade, aliada à qualidade da carcaça pode ser considerado como um fenômeno, algo que não pode ser explicado de maneira apressada; se não, acompanhado, sem muita chance de se chegar à possibilidade de entender como funciona todo o resultado do processo, em que um bovino consumindo água, sal e capim se desenvolve atingindo um peso considerável em um espaço de tempo, relativamente curto, sem depender de complementação protéica e suplementação de probióticos para que atinja o objetivo. O próprio animal faz a coleta de seu alimento, tendo que caminhar para isto, triturá-lo com seus dentes e extrair a quantia necessária de matéria seca para sua manutenção e ganho de peso.

Dado todo este esforço, natural que tenha exigências quanto ao controle do calor para que se evitem situações de *stress*, este que ocorre quando os animais não conseguem mais manter a homeostasia corporal, ou seja, eles não conseguem manter as alterações a níveis toleráveis, ocasionando o estresse calórico (ou térmico) que é a reação do animal ao calor e ao frio. Quando o animal passa por estresse calórico ocorrem alterações no comportamento; aumento no consumo de água, diminuição da atividade de ruminção, diminuição do pastoreio diurno, aumento no pastoreio noturno, entre outros (FERREIRA, 2010).

Toda esta alteração no comportamento animal vai resultar em perdas diretas de ganho de peso, fertilidade, impactando na economia da propriedade e em seus resultados zootécnicos. Podem ser perdas que não se mostram visíveis e, por este motivo, talvez justifique a resistência dos pecuaristas em melhorar as condições de conforto térmico para os animais; porém, quando se analisa estudos comparativos, em que o desempenho de bovinos criados em pastagens sombreadas se revelam superiores, não há como confrontar a oportunidade de ganhos que a implantação de árvores nas pastagens pode proporcionar.

Esta é uma questão que cabe aos técnicos e extensionistas rurais de expandirem os resultados até agora alcançados em pesquisas de campo, fazendo comparações entre os sistemas sem sombreamento e com a presença de árvores de tal modo que promova conforto zootérmico aos animais. O interesse com todo o trabalho é difundir condições de melhorias na produção animal, em que se pode alcançar índices elevados de eficiência produtiva, gastando menos e ainda criando uma zona térmica confortável, em que, junto com isto, tem-se a melhoria nas condições do solo, evitando erosão pluvial, eólica, criando aeração nas camadas pedológicas, através das raízes das árvores, presença de pássaros que auxiliam no controle biológico de parasitas que infestam os bovinos.

Os benefícios são inúmeros e ainda se consegue uma maior produção de matéria seca por unidade de área, ao contrário do que se convencionou pensar, tomando uma situação isolada como ponto de interpretação para o todo, fato muito comum na agropecuária. A introdução de raças não especializadas ao clima tropical brasileiro fez com que houvesse perdas de animais por stress calórico, baixa produção, alto custo de manutenção, tendo que construir galpões e estábulos, sistemas de confinamento e outras panacéias, simplesmente, porque não se teve o devido cuidado em estudar o animal e toda sua carga genética, filogenia e capacidade

de adaptação, exigências climáticas, entre outros detalhes. Assim que, a solução foi buscar uma raça que *suportasse* as condições climáticas brasileiras e o manejo inadequado dispensado ao gado *vacum*, mesmo que a produção deste último fosse menor, em comparação ao primeiro, especialmente, devido à especialização nos processos de conversão alimentar.

As gramíneas tropicais forrageiras possuem teor de fibra alto e a digestibilidade também não é um fator que se pode ignorar em relação a elas. Porém, com o uso de sombreamento nas pastagens, em torno de 40% este detalhe se torna ponderável, porque, ao sofrer menos com a radiação solar direta e impacto dos ventos, os teores de celulose mantêm-se mais altos, mesmo quando a planta já entra em estágio maturacional, possibilitando ao bovino que consuma cargas mais elevadas de forrageira, sem depender de suplementos que auxiliem na quebra das cadeias de lignina. Tudo isto resulta em economia direta para o produtor, ainda que não tenha a menor noção do que está, de fato, ocorrendo em sua propriedade, com sua pastagem e com seu rebanho.

Com o melhoramento genético de raças bovinas, a especialização destas em determinada linha de produção fez com que perdessem capacidade de resistência em outras, não havendo uma em especial que se mostrasse mais forte que a outra no quesito do *stress* térmico, porque a manutenção e a regulação da temperatura corpórea é uma tarefa instintiva ao animal, dado que tem a ver com a preservação da vida e, por conseguinte, a preservação da espécie. Nããs (1989) reportou a faixa de 13 a 18°C, como confortável para a maioria dos ruminantes. Ainda segundo este autor, os fatores climáticos mais importantes são a radiação solar, a longitude e latitude, a altitude e a umidade relativa do ar e, os elementos climáticos mais predominantes são a temperatura ambiente, a umidade relativa do ar, a radiação solar, o grau de nebulosidade, os ventos e a pluviosidade. Todos estes atuam simultaneamente no ambiente e, conseqüentemente, nos animais, influenciando positiva ou negativamente sobre o conforto térmico deles.

A arborização das pastagens e seu conseqüente sombreamento têm a intenção técnica de amenizar tais impactos sobre os animais e, assim, melhorar sua *performance* e desempenho produtivo, reprodutivo e de resposta aos manejos aplicados, bem como ampliar sua resistência a pragas e doenças, etc. Por este motivo, foi que adotamos a Bioclimatologia animal como a ciência a fundamentar nosso trabalho, partindo da compreensão de que ela busca entender as relações existentes

entre os elementos climáticos e a fisiologia animal, tendo como meta o bom desempenho animal de acordo com o potencial genético (JACOB, 2024).

A fala do autor, supracitado, já demonstra que, nas circunstâncias climáticas brasileiras seria impossível encontrar uma raça bovina que sobrevivesse sem condições *ideais* de manejo e a autora, aqui citada, ressalta que todo o resultado esperado deve ser condizente com a capacidade genética dos animais explorados. Isto não quer dizer, em hipótese alguma, que animais com potencial genético inferior não sejam merecedores de cuidados especiais. Como ressalta Aristóteles de Estagira (384-322 a.n.e.), uma vez que o homem domesticou os animais, é responsabilidade sua oferecer-lhes o devido cuidado para que não pereçam.

Os bovinos, por serem animais homeotermos, procurarão diversas formas de realizarem a termorregulação, manter a temperatura regulada de forma a garantir sua estabilidade e manutenção das atividades essenciais. Assim que, ao se ter sombras, em quantidade e qualidade, disponíveis aos animais nas pastagens, isto favorece ao seu desempenho, porque terão que dispor de menos energia para atingir o ponto de equilíbrio homeostático.

SOMBREAMENTO DE PASTAGENS: POR QUÊ E PARA QUÊ?

No Brasil, ainda persiste uma grande resistência à presença de árvores em meio às pastagens, sempre com a alegação de que esta impede a forrageira de receber luz solar e isto faz com que não cresça capim, perdendo áreas de pasto. Ignorância e desconhecimento do sistema, à parte, há o caso de que as culturas forrageiras tropicais não são, em sua maioria absoluta, plantas umbrófilas e, sob este estigma acaba que, segundo um estudo, no país, as pastagens são sombreadas em um percentual que varia de 3% a 4%, muito distante do ideal para ser considerado pastagem sombreada, que seria entre 30% e 40% de sua área coberta por sombra, ao longo do dia. Isto quer dizer que esta condição de sombreamento circularia, de acordo com a posição do sol no céu, não impedindo que a luz solar atingisse as plantas, na maior parte do tempo.

Neste sentido, há uma confusão entre uma *pastagem que possui sombra* e *pastagem sombreada*. A primeira trata de uma condição em que existem árvores no meio das mangas e que estão lá sem qualquer dimensionamento técnico ou desbastes de seus galhos, altura e projeção de copa. A segunda se refere ao resultado

de um planejamento agrônomo e zootécnico, detalhado de tal forma que respeite e atenda às exigências, tanto das culturas forrageiras ali implantadas e exploradas como do rebanho.

A ausência de estudos empíricos comparativos acerca dos benefícios da arborização de pastagens e seus efeitos diretos e indiretos na cadeia de produção animal fazem com que muitos produtores e pecuaristas resistam à ideia de implantar árvores em suas pastagens com o objetivo de produzir sombra para o gado. Um dos principais problemas, aqui no Brasil, é com relação à visão que se tem sobre pastagens, em que não são vistas como culturas perenes [*e isto, no sentido estrito da palavra*], em que, uma vez implantadas, jamais serão substituídas, porque se trata de investimento de alto custo e de longo alcance.

Andrade, Salman e Oliveira (2012, p. 19) esclarecem que, “a arborização de pastagens é uma prática que envolve a integração de espécies arbóreas (árvores, arbustos ou palmeiras) na atividade pecuária, seja pelo plantio ou pela seleção e manutenção das espécies que se regeneram naturalmente na pastagem”, devendo ser conduzidas de tal forma que a sombra que produzam não interfira, negativamente, no processo biológico e vegetativo das culturas forrageiras cultivadas agronomicamente.

A partir do exposto já se tem expresso que, o sombreamento de pastagens é uma técnica e, para tanto, faz-se uso de conhecimentos técnicos, não somente sobre a espécie vegetal a ser utilizada no sistema, como também, da forrageira, do tipo de animal que se pretende explorar, solo, porque as práticas agrônomicas, como correção, adubação, roçadas se tornam mais complexas, cabendo saber que tipo de equipamentos se tem à disposição para uso na propriedade e adequar o manejo a esta realidade. Assim que, o responsável pelo projeto deve preocupar-se em estudar o clima da região onde esteja localizada a propriedade, a climatologia local, distribuição de horas luz ao longo do dia, pluviometria, bioclimatologia animal e, de maneira mais profunda, a biologia e a fisiologia da espécie de bovinos com a qual pretende trabalhar.

Trata-se de desenvolver um projeto de exploração zootécnica, seguro e bem delineado, de tal forma que apresente resultados a curto, médio e longo prazos, esclarecendo que o objeto-alvo principal da atividade é a geração de divisas com a produção de gado; mas, tem-se a questão do solo e da forrageira, que são, também, investimentos e que, como tal, devem ser considerados no momento de se fazer o

planejamento financeiro e a contabilidade da empresa. O grande problema do setor agropecuário brasileiro é acreditar que *fazendas* devem ser gerenciadas, termo que no jargão semântico caipira, quer dizer, *vigiadas*, quando deveriam ser administradas e cada ocorrência dentro dela ser tratado como investimento operacional, tático e estratégico. Cada item, em seu espaço, tem um valor agregado e um *custo de oportunidade*, devendo gerar dividendos, de modo direto e/ou indireto.

Pesquisas mostraram que o fornecimento de sombra para assegurar o conforto térmico do gado é a principal motivação do pecuarista para a manutenção de árvores nas pastagens. No entanto, isto soa como algo preocupante, porque esta condição não é a sua principal motivação, se não, a única, o que revela a ignorância [*quase*] completa sobre outros fatores e benefícios associados, de maneira direta, ao sombreamento das áreas de pastagens. Este é um problema que caber aos extensionistas da área ligada à agropecuária resolverem, através de demonstrações e ensaios dirigidos nas próprias propriedades que tenham o sombreamento já funcionando e, naquelas que não existe, ainda, começar a direcionar estudos a fim de provocar mudanças no comportamento dos pecuaristas, em prol de conciliar a criação de bovinos com condições ideais de equilíbrio bioclimatológico.

A pecuária brasileira, em pouquíssimos anos, se tornou o ápice da excelência, conciliando desenvolvimento genético animal com resultados surpreendentes, isto apenas apostando na capacidade de desempenho dos animais, aliado a melhorias nas variedades de forrageiras, estas que, dado o seu elevado potencial de produção, exigiu investimentos nas condições de solo, melhorando sua fertilidade, manejo adequado, lotação animal de acordo com o volume de matéria seca disponível, época do ano, vedação de pastos para o período do inverno, entre outras ações. Com o aprimoramento da técnica de sombreamento natural nas pastagens, utilizando árvores nativas ou implantadas, ter-se-ia melhores condições de produção, porque estaria disponível uma pastagem de melhor qualidade, em que os horários de pastejo do rebanho seriam distribuídos de maneira uniforme, mesmo durante os dias quentes do ano.

O principal e mais detalhado investimento que se exige, quando se refere a sombreamento de pastagens é no sentido de alcançar conhecimento técnico sobre o assunto; porque, se com a instalação de uma pastagem, nunca mais haverá a possibilidade de revolver o solo por completo [*salvo em situações especialíssimas*] e, com isto, tem-se que a fertilidade deste deve ser mantida através do próprio processo

de reciclagem de plantas, animais [*superiores e inferiores*], como a microbiota pedológica, em que aplicações de adubos, defensivos, corretivos dependem, de maneira extrema, de tais organismos e da inter relação entre todos eles, no manejo de pastagens sob sombras, com densidade, relativamente elevada de árvores, distribuídas, aleatoriamente, pelas mangas, está-se criando um ambiente, estritamente, autônomo e que, como tal, deve responder por si só e quase exclusivamente quanto à sua manutenção.

Pode soar estranho tal afirmação, como se as pastagens, uma vez coberta com sombras de árvores, não dependessem mais da ação antrópica para produzirem e desenvolverem, o que é um mal entendido, uma vez que, em sistemas de exploração comercial, um bom manejo faz toda a diferença quanto aos resultados finais e, isto só pode ser realizado pelo homem, uma vez que está sendo aplicado ali, um princípio fundamentado sobre e a partir de uma razão econômica. Paradoxalmente, os maiores beneficiados são os bovinos e, os seus proprietários, por extensão, não diretamente, o que proporciona a necessidade de se entender que enquanto ganha peso, convertendo o alimento consumido em energia e proteína, por conseguinte, em carne, o papel do humano é garantir o máximo de conforto e equilíbrio, para que todo o potencial genético animal possa se manifestar. Isto exige que os produtores e seus técnicos pensem de maneira sistemática, enxergando a propriedade privada que administra como um recorte da natureza que lhe foi outorgada. Portanto, sua função é geri-la e a todos os componentes presentes da forma mais racional que se possa ser e, para isto, há que adquirir conhecimentos e se, por acaso, não os encontra, que os produza a partir de sua práxis, esta entendida como a relação de reciprocidade e simultaneidade entre a teoria e a prática (CANIÇALI e SOUZA, 2018).

Para se efetuar a arborização, há que se adotar critérios técnicos e científicos na escolha das espécies a serem implantadas ou mesmo a serem conduzidas nas áreas de pasto, em que “a espécie arbórea a ser utilizada em pastagens com animais deve possuir características específicas, como não ser tóxica ao animal, não produzir efeitos alelopáticos sobre as forrageiras, adequar-se às condições ecológicas e ambientais regionais, apresentar rápido crescimento, ser preferencialmente perenifólia, de copas que favoreçam a passagem de luz para o crescimento das plantas forrageiras tropicais, resistentes a ventos, capacidade de proporcionar conforto térmico para os animais” (PORFIRIO-DA-SILVA e SANTOS, 2010, p. 210).

A partir das características apresentadas pelos autores, já se nota que, para tal procedimento, há que se deter conhecimentos agronômicos fundamentados e, não apenas ser um entusiasta de oferecer conforto térmico aos animais em produção. Ao longo de todo este trabalho, temos fundamentado que arborização de pastagens, tendo em vista, o sombreamento, com fins zootécnicos, se apresenta como um investimento que promete retornos a longo prazo e não apenas uma condição para se ter dupla ou tripla oportunidade na propriedade. Pecuarista deve ser um grande agricultor, partindo da ideia de que deve conhecer de solo, plantas, climatologia; no entanto, seu foco deve ser a pecuária.

Muitos manejos ficam impossibilitados de serem realizados por causa da presença de árvores nos pastos; outros, se tornam mais complexos, como as roçadas, por exemplo, em situações que se exija-a, a fim de controlar estolões, caso bem típico quando se trabalha com as espécies forrageiras do gênero *Panicum* e, na maioria dos casos, terminam por passar fogo, o que é um manejo, completamente, inadequado na produção pecuária. Operações de subsolagem se tornam inviáveis, por causa da quantidade de raízes e excesso de manobras durante a operação. Tudo isto são situações que o produtor e o técnico de sua confiança devem estar cientes, criando, a partir do seu trabalho, maneiras de executar o manejo de tal forma que os resultados sejam efetivos e que possam ensinar cada vez mais como serem eficientes nos processos.

No dimensionamento das árvores, o que é tecnicamente recomendado é a adequação das copas para que fiquem a uma altura mínima do chão de 3 metros, porque assim há possibilidades de os raios solares atingirem toda a região do tronco, não havendo riscos de acúmulos de umidade, o que se torna foco de doenças e parasitas e impede o crescimento de vegetação, por causa da ausência de luminosidade. A distribuição deve ser de tal modo que não se crie bosques pelas pastagens, porque isto provoca aglomerações de bovinos, outra situação que não interessa pelo fato de que forma acúmulo de dejetos, sujeitando o rebanho a riscos de doenças.

O sistema de sombreamento natural de pastagens requer investimentos e estudos constantes, de forma a se garantir a sua máxima eficácia, apresentando resultados zootécnicos e econômicos para além do esperado. Para isto, análises agronômicas da produção vegetal, em termos fisiológicos e do solo, em termos de fertilidade são necessários; porque, desta forma, se deixa a questão do *achismo*,

pautado nas evidências teóricas, e se empenha em comprovar, empiricamente, aquilo que se tem como hipótese acerca do objeto de estudos e tais confirmações vão ganhando espaço no meio científico, abrindo oportunidades para novos empreendimentos.

Estudos neste sentido se mostram complexos, porque os produtores rurais brasileiros, são em sua maioria, desprovidos de conhecimentos científicos sobre a maioria das coisas com as quais trabalha e esta é uma deficiência grave, porque quando se pretende a mensurar resultados alcançados através de dados coletados empiricamente, a pesquisa exige um rigor metodológico tal que é quase impossível de se aplicar em nível de fazenda. Ademais, realizar estudos comparativos neste segmento em específico demandaria recursos públicos de todas as ordens e, uma justificativa que se mostrasse convincente, do ponto de vista burocrático. Este ser o principal motivo porque se tem poucos estudos realizados e divulgados, não sendo possível defender, de modo enfático, através de dados numéricos, a relevância de se arborizar as pastagens com a finalidade de promover acesso do rebanho à sombra de qualidade.

Nenhum empreendimento se mostra como passível de sucesso caso um bom manejo não seja agregado a ele; assim que, cuidados de todas as montas com as árvores, com a forrageira, com o solo e com o rebanho são imprescindíveis para que os resultados esperados sejam alcançados e até mesmo superados em expectativas de produção. No quesito sombreamento de pastagens tem-se 3 (três) linhas de ação integradas e que caminham na mesma direção, a destacar, a agrônômica, a zootécnica e a veterinária. Não há como auferir qualquer resultado confiável ao sistema aqui descrito caso não se disponha de avaliações destes segmentos. E é a partir delas que novas incursões técnicas podem ser planejadas, outras corrigidas e outras, já inseridas, de modo quase automático. Sendo assim, está-se a falar de um sistema integrado.

Trata-se de um empreendimento técnico, científico e também empresarial, em que “o desempenho dos animais em pastagens arborizadas está diretamente ligado à disponibilidade e qualidade da forragem produzida, sendo essas características influenciadas pelas práticas adotadas, principalmente o manejo das árvores (desrama e desbaste) e dos animais quanto à disponibilidade de alimento e taxa de lotação” (PORFIRIO-DA-SILVA e SANTOS, 2010, p. 210).

A doença mais terrível para bovinos e que, sem nenhuma modéstia, é a que mais mata animais de produção no Brasil, é *vento nas canelas*; isto quer dizer que o manejo das pastagens deve seguir critérios agrônômicos e zootécnicos, adequando desde a variedade de forrageira cultivada, em que tenha domínio sobre sua fisiopatologia, destacando sua capacidade de produção de matéria seca, ao longo dos meses do ano e, a partir deste dado, calcular o número de animais que podem ser postos em manejo, adequando as taxas de lotação animal, de acordo com a idade, peso e tipo de produção que se adota na propriedade: cria, recria e engorda.

Por ser um investimento permanente e de custo elevado, o produtor deve ter consciência de que os animais aí colocados devem apresentar alto poder de conversão alimentar e elevado potencial genético de produção. Esta decisão não pode ser algo particular e sim estritamente técnica, a partir da mensuração histórica de desempenho do rebanho, idade, desenvolvimento e expectativas de produção ao final de um período pré-determinado zootecnicamente. Da mesma forma, as ações clínicas veterinárias devem acompanhar o trabalho, a destacar, vacinações, controle de endo e ectoparasitas, doenças, qualidade e disponibilidade de água oferecida aos animais. Quando se tem bebedouros naturais, a questão se fundamenta na qualidade da água e [quase] fica aí restrita. Porém, quando o fornecimento de água é feito através de sistemas artificiais, a quantidade e a disponibilidade, *ad libitum*, dos animais deve ser muito bem planejada, porque os bovinos são animais que andam em manadas e, quando tem-se um determinado momento do dia, todos os membros do grupo caminham, ao mesmo tempo, para beber água, criando situações de conflitos e brigas, em que alguns demoram mais a consumirem ou mesmo não o fazendo na quantidade necessária às suas exigências, o que prejudica o seu desempenho.

Na mesma proporção, há que ser com o fornecimento de suplemento mineral, em que, tecnicamente, as medidas do cocho são de 4 cm para cada animal no pasto e, esta medida deve ser pensada para os momentos em que se tem a maior carga animal e não a menor. Como sói natural de acontecer, geralmente, os cochos para mineralização do rebanho são distribuídos ao longo das cercas que divisam as mangas, o que faz com que esta medida, também se dividida pela metade; logo, a solução é colocar cochos com 8 cm para cada animal lotado na área. Ainda sobre isto, de acordo com a dimensão dos pastos, aconselha-se a adequação dos cochos em mais de um ponto, a fim de permitir acesso mais amplo por parte dos animais e sua mais completa e equilibrada suplementação mineral.

Como já afirmado em outra parte deste texto, a arborização de pastagens a limita para a produção pecuária, não havendo muitas possibilidades para consorciações ou integrações como lavoura-pecuária. Neste sentido, o produtor precisa estar certo de quais áreas pretende adotar o sistema e, esta fala aqui, já supõe contrariedade em relação à nossa ampla defesa em direção à prática agrônômica de sombreamento de pastagens; mas, antes que sejamos mal interpretados, faça-se esclarecido que, as áreas destinadas às práticas agrícolas, como plantio de grãos para diversos fins, à critério do produtor e seus assistentes técnicos, não devem ser objeto de investimentos neste sentido. As áreas planas, mecanizáveis (preparo de solo, plantio e colheita), caso a propriedade seja de dupla aptidão (agricultura e pecuária), tudo isto deve ser planejado e determinado através de projeto agrônômico depois de um rigoroso estudo e levantamento topográfico.

Aquelas áreas que forem destinadas a fins de produção pecuária, poderão ser cultivadas com espécies arbóreas que contemplem a produção de sombra para o gado e as forrageiras. Tudo isto implica em estudos, análises e tomadas de decisão pautadas em resultados científicos, econômicos e empresariais; jamais seguindo a moda do momento ou porque o vizinho fez, deu certo; logo, dará certo em qualquer propriedade.

Segundo Baeta e Souza (1997), não há sombra de melhor qualidade para os animais do que o sombreamento natural gerado pelas árvores, pois elas têm muitas vantagens em serem introduzidas na pastagem, uma delas é que elas transformam a energia solar, através do processo de fotossíntese, em energia química latente, reduzindo a incidência de insolação durante o dia, o que é impossível que aconteça utilizando o sombreamento artificial.

O que a fala deste autor permite deduzir é que, quando o animal procura uma sombra, está em busca de algo muito mais que a amenização do calor atmosférico; elementos outros, como a radiação e os raios ultravioleta, a incidência calórica (sensação térmica) também devem ser considerados na hora de se planejar o empreendimento agropecuário. Mesmo as forrageiras tropicais, possuem faixas de desenvolvimento ótimo e que, quando o calor atmosférico ultrapassa tal dimensão, mesmo elas interrompem seus processos fisiológicos. Assim que, não apenas o animal deve estar na dimensão de análise e compreensão do que está sendo desenvolvido, como também as culturas forrageiras implementadas e exploradas, agronomicamente.

Mais uma vez, reitera-se o que já foi defendido até aqui, que o procedimento de sombreamento de pastagens é um instrumento técnico e como tal deve ser pensado e aplicado, depois de analisar a realidade particular de cada propriedade e suas singularidades, a destacar, o tipo de exploração comercial a que se destina, o tipo de rebanho com o qual se pretende trabalhar. O uso de sombreamento artificial é indicado até que as árvores cresçam e possam fornecer sombras em quantidade suficiente à demanda animal; mas, em razão de não haver nenhuma, ela serve muito bem, contribuindo para o equilíbrio homeostático do rebanho.

CONCLUSÃO

Quando se propõe a argumentar sobre sombreamento de pastagens, com a finalidade de oferecer ao rebanho conforto térmico e condições de equilíbrio homeostático, a visão se recai sobre os animais, dado que, neste trabalho o foco se manteve na bioclimatologia, ou seja, procurou-se desenvolver uma discussão técnica e científica a partir do conhecimento das necessidades homeotérmicas dos bovinos.

Na tentativa de responder ao questionamento apresentado acima, acerca do sombreamento de pastagens, para que e porque, tem-se que o intento é fornecer conforto térmico aos animais e às plantas, com o intuito de que possam manifestar o seu máximo potencial genético e resultar em produções elevadas, precoces e de melhor qualidade no produto final. Isto atende ao para que; quanto ao porque, é uma resposta mais complexa e que envolve mercados consumidores mais finos, com exigências mais detalhadas quanto à qualidade da carne que é posta em suas mesas. Ademais, o consumidor final, europeu e norteamericano, por exemplo, se preocupam com a forma como este animal foi criado e se recebeu atenção zootécnica adequada às suas exigências fisiológicas, térmicas e nutricionais.

Como exposto, sombreamento de pastagens é um assunto antigo e que envolve muitas distorções, mitos e desinformações quanto ao seu uso e quanto aos seus benefícios (diretos e indiretos) sobre a produção animal de corte, em regime extensivo e/ou semiextensivo. Há uma necessidade de estudos realizados em nível de campo, para que dúvidas pudessem ser dirimidas e oportunidades de novos estudos fossem aventadas, a partir do momento em que se amplia o conhecimento sobre climatologia, bioclimatologia animal e vegetal e sobre o comportamento destes em diferentes níveis de calor e irradiação solar.

A implementação do sombreamento sobre pastagens deve ser uma decisão técnica e científica; o que já presume a presença de profissionais de várias áreas do saber agropecuário, a fim de que todos os cuidados agrônômicos e biológicos sejam tomados antes de se realizar a ação, porque uma vez implantada todo o manejo passa a exigir planejamentos *sui generis*, conhecimentos específicos que vão se acumulando com o tempo, ao mesmo tempo em que se derruba ideias estereotipadas, hipóteses vão surgindo, exigindo que se aprofunde naquela direção até que seja encontrada a melhor solução para o caso.

De imediato, o que se tem à disposição são resultados positivos, em termos de produção animal, a partir do momento em que se adotou a técnica nas propriedades, em especial, naquelas onde a temperatura ambiente são elevadas, na maior parte do ano. Mas, este é um ponto delicado, porque animais de alta produção sofrem mais com o calor, porque suas capacidades de homeostase foram prejudicadas quando do melhoramento genético a que foram submetidos pela ação antrópica, em busca de lucros. Assim que, esta prática é uma parte do manejo que se deve inserir na exploração pecuária, a fim de se minimizar os efeitos nocivos da interferência humana nas condições fisiológicas e zootécnicas animais.

Muitos estudos ainda dependem de serem levados a efeito, em nível de campo, porque é aí onde estão lotados os animais e, a partir da observação do comportamento destes e de testes detalhados quanto à capacidade reprodutiva, resposta fenotípica, taxas de prenhez, índices de abortos, mortalidade de terneiros, produção de carne e até mesmo a qualidade do produto final. São estes exames os que poderão determinar o quanto a prática agrônômica e zootécnica de sombreamento de pastagens interfere na cadeia de produção animal.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Carlos Mauricio Soares de; SALMAN, Ana Karina Dias; OLIVEIRA, Tadário Kamel de. Arborização de pastagens na América Latina: situação atual e perspectivas. In: ANDRADE, C. M. S. de; SALMAN, A. K.; OLIVEIRA, T. K. de (ed.). *Guia ARBOPASTO: manual de identificação e seleção de espécies arbóreas para sistemas silvipastoris*. Brasília, DF: Embrapa, 2012.

Porfirio-da-Silva V.; Santos M. V. Perspectivas da arborização de pastagens na produção animal agroecológica. [Conferência] = Anais... // *Simpósio Brasileiro de*

Agropecuária Sustentável / ed. Rogério de Paulo Lana... [et al.] - Viçosa, MG : Os Editores, 2010. - pp. 207-226.

NÄÄS, I.A. *Princípios de conforto térmico na produção animal*. São Paulo: Ícone, 1989.

FERREIRA, Luiz Carlos Britto. *Respostas fisiológicas e comportamentais de bovinos submetidos a diferentes ofertas de sombra*. 2010. 88f. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas, Programa de Pós-Graduação em Agroecossistemas, Centro de Ciências Agrárias) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

MARQUES, Jair de Araújo et al. Comportamento de bovinos mestiços em confinamento com e sem acesso a sombra durante o período de verão. *Campo Dig.*, Campo Mourão, jul./dez. 2006. Disponível em <<http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/campodigital/article/viewFile/297/138>>. Acesso em 10 dez. 2011.

BAETA, F. C.; SOUZA, C. F. *Ambiência em edificações rurais: conforto animal*. Viçosa: UFV, 1997, 246p.

SILVA, R. G. *Introdução à bioclimatologia animal*. São Paulo: Nobel, 2000.

JACOB, Flávia Gerbi. *Bioclimatologia animal*. Ribeirão Preto: FMVZ-USP, 2024.

ARISTÓTELES. *A Política*. São Paulo: Escala, 2007.